

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА

Урумбаева Айгуль Нагметовна

кандидат педагогических наук, доцент Нукусского госпединститута им.

Ажинияза

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена актуальной теме психологии управления как проблема лидерства среди женщин. В ней рассматриваются вопросы поведения и деятельности женщин-руководителей. Раскрывается специфика деловых качеств женщины-руководителя, кардинально отличающейся от психологии мужчины-лидера. На основе анализа психолого-педагогической литературы показаны основные особенности выбора методов женщиной-лидером методов управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психология, женщины-лидеры, характеристика, руководитель.

Психология лидерства одна из наиболее интереснейших тем в науке. В наше время лидерами и руководителями становятся не только мужчины, как было ранее, но и женщины. Женщина-руководитель уже больше не вызывает такого удивления, как десятки лет назад. И конечно, существуют некоторые особенности, которые отличают женщину-руководителя от руководителя-мужчины. Мы видим, что женщины ломают стереотипы, присущие лидерам, руководителям, приносят в деловую жизнь новые черты и изменения. Сегодня во всём мире наблюдается тенденция к признанию лидерства у женщин на всех уровнях развития общества: от руководителя компании и организации до главы государства.

Как известно, с недавнего времени на жизненной арене появились деловые женщины, яркие личности, инициативные, энергичные, не боящиеся

трудностей. Это связано прежде всего с появлением рыночных отношений и с тем, что сейчас на нашу почву всё больше переносится западная модель культуры, и появился ранее не существовавший тип деловой женщины. Поэтому женщина-руководитель не редкость в наши дни. Однако быть руководителем на Востоке – это двойная ответственность. Поскольку культура отношений между начальником и подчинённым здесь существенно отличается от известной западной модели: особенности менталитета, установки, традиции, стереотипы и др.

Деловые качества, умение добиваться результатов, владение методами управления, уровень интеллекта, безусловно, присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее значимым качеством, на наш взгляд, является **единство слова и дела**. Именно деловой руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам, в этом проявляется его профессионализм. По своей природе женщина более обязательна по сравнению с мужчиной, она может не выполнить дело к определенному сроку, но она постарается довести его до конца, а не бросить при появлении трудностей и заняться чем-то более важным.

Деловитость руководителя проявляется в умении кратко и ясно изложить суть проблемы, длинные и пространные речи можно расценивать как расточительство времени. Многословие - враг деловитости. Слово деловой женщины отличается эмоциональностью, ей не свойственна сухая лаконичная речь. Какой бы пост руководителя не занимала женщина, она всегда внесет с собой личные переживания, эмоциональную окраску событий, глубокое восприятие межличностных отношений. Но, несмотря на все отличия в стиле руководства, **единство слова и дела** является важным признаком профессионализма руководителя, будь он мужчиной или женщиной. Лучше не говорить, но делать, чем не делать, но говорить.

Руководитель на своем месте всегда способен организовать дело так, чтобы не быть лишним звеном в цепи управленческих решений. К нему всегда можно обратиться за помощью. Хороший организатор, независимо от пола, организует дело так, чтобы был виден конкретный результат, а не словесные хитросплетения. Деловитость увеличивает нагрузку, но именно этой нагрузкой проверяются все ее истинные ценности. Ярким проявлением деловитости выступает **умение** руководителя **доводить начатое до конечного результата**. И самый трудный психологический барьер при этом - заставить себя делать не то, что хочется, а то, что нужно.

У деловой женщины по сравнению с мужчиной при доведении начатого до конца есть своеобразное преимущество - она умеет вовремя остановиться. Мужчина обычно неуклонно стремится к цели. Всякая остановка задевает его самолюбие. Постоянно налегая на дело, он быстро выдыхается. У женщины несколько другая тактика: если дело не идет, она останавливается, исподволь накапливая силы и изыскивая более эффективные средства для «наступления». Вопрос о гибкой тактике при достижении результатов - один из ключевых в процессе руководства.

Еще одно из характерных проявлений деловитости - знание цифр, фактов, умение оценить ситуацию. У деловой женщины с хорошо развитым чувством интуиции свои фирменные методы. Руководитель-женщина на работе и дома может быть совершенно разной. Находясь у финансового руля дома она может быть типичной растратчицей, в то же время, отвечая за финансы по долгу службы, она соответствует типичному образу финансиста - не давать денег, когда они нужны, и предлагать, когда они не требуются.

Одним из наиболее распространённых методов руководства является **убеждение**. Делового руководителя отличает умение переводить любое явление на язык интересов и стимулов, активности и пассивности, выигрышей

и проигрышей, затрат и доходов. Этому искусству надо учиться, применяя в деловом общении метод убеждения, а не принуждения. Здесь следует подчеркнуть один существенный момент: искусством убеждения может овладеть только тот, кто предан делу. Если дело и руководитель - не одно целое, напрасно ждать от него убежденности. Только при этом условии можно бороться за дело, отстаивать его, двигать и доводить до конца.

Таким образом, попробуем обобщить те черты, которые характеризуют современную женщину-руководителя. Прежде всего, это глубокое осознание равноправия, равенства своих возможностей и способностей к участию во всех сферах жизни общества. Другой важной чертой является признание необходимости сочетания различных социальных ролей - не только активной участницы трудовой и общественной жизни, но и «хозяйки дома», матери. Женщины избирают различные варианты сочетания этих ролей, хотя большинство устойчиво ориентируются на одинаковую их значимость.

Конкретный выбор жизненного пути женщина делает сама в соответствии со своими личными качествами, предпочтениями, вкусами, обстоятельствами жизни, но возможность такого выбора сильно зависит от того, какую экономическую и моральную поддержку окажет ей государство и общество на каждом из избранных ею путей.

Однако никакая, даже самая прогрессивная, социальная практика не может отменить психологические трудности, которые возникают при «двойной» занятости женщины на работе и дома. Равноправное положение женщины в обществе существенно изменяет традиционные представления о таких чертах, как **мужественность** и **женственность**. Женщине-руководителю теперь в большей мере присущи такие образцы поведения,

которые ранее закреплялись только за мужчинами, например, навыки и способности принимать решения, отстаивать своё мнение, независимость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бандурка А.Г. и др. «Психология управления», Харьков, 1998
2. Битянова М.Р. «Социальная психология»: Учебное пособие, М., 2001
3. Кричевский Р.Л. «Если вы - руководитель», М., «Дело», 1998
4. Почебут Л.Г., Чикер В.А. «Организационная социальная психология», С-Пб, «Речь», 2000
5. Розанова В.А. «Психология управления»: Учебное пособие, М., 1999
6. Урбанович А.А. «Психология управления»: Уч. пособие, Минск, 2003